

«The 21»: cortometraje animado de los 21 cristianos coptos asesinados por el ISIS en 2015

«The 21» es un cortometraje animado que rinde homenaje a los 21 cristianos coptos egipcios que fueron secuestrados y ejecutados por el Estado Islámico (Daesh) en Libia en 2015. Con una estética influenciada por el arte religioso copto, y narrada en inglés con diálogos en árabe, el corto ilustra los momentos finales de estos hombres, quienes murieron decapitados en una playa en Libia sosteniendo su fe cristiana. Dirigida por Tod Polson, el corto fue producido por un equipo internacional de más de 70 artistas de 24 países y ha sido reconocido por su sensibilidad artística y profundidad, habiendo sido preseleccionado para los Oscar en la categoría de mejor cortometraje de animación en 2025.

Haciendo eco de algunas escenas del vídeo publicado por Daesh el 15 de febrero de 2015, en el que se mostraba la decapitación de los 21 rehenes en vestimenta naranja, el cortometraje se sitúa en un contexto de profundas tensiones relacionadas con la diversidad cultural, étnica y religiosa en Medio Oriente y el norte de África. En estas regiones, donde conviven distintos grupos religiosos como musulmanes suníes, chiíes, cristianos coptos y otras minorías, las diferencias identitarias han sido fuente recurrente de conflictos y persecuciones. The 21 pone de relieve cómo una minoría religiosa, en este caso los cristianos coptos, se convierte en blanco de violencia por su identidad.

A través de esta historia, el cortometraje no solo honra a las víctimas, sino que muestra hasta qué punto las diferencias identitarias –en este caso, de carácter religioso–, lejos de ser valoradas y protegidas en el marco del derecho a la libertad religiosa, constituyen una fuente de conflicto latente a día de hoy en muchos lugares del mundo, superando la mera exclusión de aquel que no se identifica con la propia creencia y confesión religiosa, hasta llegar al punto de querer eliminarlo.

El visionado de este corto –propuesto por un grupo de alumnos de la asignatura «La Formación de la Teoría Política» en el curso 2024-25– puede dar lugar a trabajar el concepto de identidad, si bien no en todas sus dimensiones, sí en una que cobra creciente importancia en algunos contextos actuales de conflicto y persecución por motivos religiosos: el hecho de profesar una religión, y la relevancia que esto cobra a la hora de responder a la pregunta por la propia identidad personal. Pues la pregunta por el quién soy, propia de la identidad personal, no se desliga tan fácilmente de aquello en lo que creo y de mi pertenencia a una determinada confesión religiosa por esta misma fe. La situación actual de los cristianos en Siria tras la caída de Bashar al-Assad y la toma del poder por Ahmed Al-Sharaa, es una muestra de ello.

Viviana González Hincapié

12 de junio de 2025

Repositorio medios audiovisuales y/o artísticos

cortometraje, identidad, identidad religiosa, Tipo de medio: audiovisual

Deja un comentario

Proudly Powered by [WordPress](#)